
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.41

DOI 10.5281/zenodo.16532937

Научная статья

МИКРОСЕРВИСЫ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

MICROSERVICES: POSSIBILITIES, PROSPECTS AND PROBLEMS OF USE

ЗЕНКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,*Уральский государственный экономический университет.***САЗАНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА,***кандидат физико-математических наук, доцент,**Уральский государственный экономический университет.***ZENKOV NIKOLAY ANDREEVICH,***Ural State University of Economics.***SAZANOVA LARISA ANATOLYEVNA,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,**Ural State University of Economics.*

В статье проводится анализ особенностей микросервисов как разновидности информационных систем, а также проблем, связанных с их внедрением и перспектив использования. Отмечены существенные отличия микросервисного подхода к построению архитектуры систем от ее более раннего предшественника – лоскутной автоматизации. Выявлены преимущества микросервисов перед достаточно популярным еще монолитным подходом к проектированию информационных систем. Перечислены некоторые сложности использования, которые не снижают общей полезности микросервисов, но должны быть учтены для получения оптимальной отдачи от их наличия в составе информационных систем. Сделан вывод о неизбежном росте интереса к данному виду архитектуры, обусловленном увеличением разнообразия пользовательских задач и совершенствованием инструментов создания и поддержки приложений. Практическая значимость работы заключается в возможности применения ее выводов для разработки сложных ИТ-проектов, в рамках которых рассматриваются различные варианты построения ИТ-архитектуры.

The main objective of the study is to analyze the features of microservices as a type of information systems, as well as the problems associated with their implementation and prospects for use. Significant differences between the microservice approach to building system architecture and its earlier predecessor, patchwork automation, are noted. The advantages of microservices over the still quite popular monolithic approach to designing information systems have been identified. Some of the difficulties of use are listed, which do not reduce the overall usefulness of microservices, but should be taken into account in order to obtain the optimal return from their presence in information systems. A conclusion is made about the inevitable growth of interest in this type of architecture, caused by the increase in the diversity of user tasks and the improve-

ment of tools for creating and supporting applications. The practical significance of the work lies in the possibility of applying its findings to the development of complex IT projects, within the framework of which various options for constructing IT architecture are considered.

Ключевые слова: информационные системы, микросервисы, программные приложения, ИТ-архитектура, лоскутная автоматизация.

Key words: information systems, microservices, software applications, IT architecture, patchwork automation.

Введение и постановка проблемы.

Современные информационные системы (далее – ИС) становятся всё более сложными и масштабными. В условиях постоянно растущих требований к их гибкости, надёжности и скорости решения задач архитектурные подходы к проектированию ИС претерпевают серьёзные изменения. Одним из таких подходов является микросервисная архитектура, которая предполагает разбиение системы на небольшие независимые сервисы, каждый из которых отвечает за выполнение определённой задачи и взаимодействует с другими через стандартные протоколы, чаще всего – HTTP или gRPC [8, с. 1978]. В последнее время микросервисная архитектура получила широкое распространение благодаря своим преимуществам в области масштабируемости, возможностей сопровождения и распределения ответственности между командами разработки. При этом, однако, остается ряд вопросов, касающихся внедрения и мониторинга таких систем, обоснования затрат на обновляемую инфраструктуру и обеспечения безопасности в распределенной среде и, наконец, отсутствия ясности в вопросах владения. Анализ особенностей микросервисной архитектуры, в том числе – преимуществ и сложностей, связанных с внедрением, и составляет основную тему данного исследования. В работе использованы общесистемные методы – анализ и синтез информации из различных источников, ее структуризация и обобщение, направленные на выявление принципов организации, функционирования и развития микросервисов как систем.

Основные результаты исследования.

ИТ-архитектура многих современных компаний построена по принципу сервис-ориентированности [12, с. 26], что обеспечивает ИС гибкость и масштабируемость и позволяет получить от нее максимум отдачи. Ключевую роль в ней играют микросервисы [11, с. 206] – распределенные приложения, расположенные на разных устройствах, доступ к которым организуется через сеть, обладающие узконаправленной функциональной возможностью. Такой подход, в сочетании с использованием облачных технологий и контейнеризации [10, с. 582] позволяет эффективно управлять нагрузкой, ускорять развертывание и упрощать обновление компонентов системы. Например, при создании интернет-магазина каждый этап обработки заказа (добавление товара в корзину, оплата, отслеживание, доставка) может быть реализован как отдельный микросервис, взаимодействующий с другими частями системы через API – набор правил и протоколов, обеспечивающих взаимодействие между различными программными компонентами. Данный подход обладает множеством преимуществ, к которым относятся: упрощение сопровождения и обновлений, гибкость и отказоустойчивость, возможность масштабировать отдельные компоненты системы независимо друг от друга. Это особенно актуально для высоконагруженных приложений, когда различные функциональные модули могут иметь разную нагрузку в зависимости от активности пользователей.

Микросервисы также делают более доступными процессы сопровождения и обновления программных продуктов. Поскольку каждый сервис представляет собой автономную единицу, его можно разрабатывать, тестировать и внедрять независимо от остальных компонентов. Это позволяет быстрее выпускать обновления и снижает риск нарушения работы всей системы из-за изменений в одном модуле. Архитектура микросервисов предоставляет

гибкость и в выборе технологий их разработки, поскольку микросервисы могут быть реализованы на разных языках программирования и работать в разных операционных средах, что позволяет использовать наиболее подходящие инструменты для конкретных задач. Наконец, данный подход повышает отказоустойчивость системы: выход из строя одного сервиса не приводит к недоступности всей системы, а лишь ограничивает доступность отдельных ее функций.

В отличие от одного из своих ранних предшественников, т.н. фрагментарной или лоскутной автоматизации (*patchwork automation*) [5, с. 280], также связанной с декомпозированием систем, микросервисная архитектура – это осознанный выбор подхода к проектированию ИС, предполагающего наличие независимых, модульных, масштабируемых и поддерживаемых приложений, каждый из которых выполняет свою бизнес-функцию. Лоскутная автоматизация представляет собой практику, в рамках которой разрозненные инструменты автоматизации интегрируются друг с другом, без четкого представления о совместимости и будущих масштабах и задачах всей системы. Таким образом, это, скорее, результат несистемного подхода к автоматизации, который неизбежно приводит к проблемам с поддержкой, надежностью и управлением. Лоскутная автоматизация может быть этапом жизненного цикла более крупной системы (или ее части) и не обязательно подразумевает столь высокий уровень декомпозиции и независимости, как в случае микросервисов, а взаимодействие между компонентами может быть более тесным. При этом на начальных стадиях при небольшом числе задач реализация такой системы будет проще, хотя в будущем проблемы неизбежно возникнут.

Однако и в процессе использования микросервисов также присутствует ряд сложностей и ограничений. Прежде всего, это усложнение ИТ-инфраструктуры, поскольку поддержание множества автономных сервисов требует надежной организации таких ключевых процессов, как контейнеризация, оркестрация, мониторинг и логирование [7, с. 661]. Управлять подобной системой вручную становится практически невозможно без использования специализированных инструментов [15, с. 141], таких как Kubernetes, Prometheus и Grafana. Далее, увеличиваются требования к DevOps-процессам [2, с. 460], обеспечивающим качественное взаимодействие всех участников цикла разработки и интеграции программного обеспечения – системных аналитиков, инженеров, разработчиков, сисадминов, тестировщиков, поскольку для корректной работы микросервисов необходимы отлаженные процессы их автоматической сборки, тестирования, развертывания, запуска и обновления. Разумеется, все это потребует дополнительных затрат на настройку и поддержку CI/CD-пайплайнов [3, с. 76], т.е. организацию процессов в виде «конвейера», который автоматически собирает, тестирует и разворачивает код при каждом изменении, обеспечивая более быструю и надежную доставку новых версий продукта пользователям. Следующей проблемой является сложность межсервисного взаимодействия. Поскольку данные передаются по сети, неизбежно возникают сетевые задержки, возможны потери пакетов и временная недоступность отдельных сервисов, что вызывает необходимость реализации механизмов обработки ошибок, таймаутов и повторного выполнения операций.

Неправильный выбор границ между микросервисами может привести к дублированию функциональности, избыточным зависимостям и неэффективной коммуникации. Наконец, при большом числе микросервисов вероятны проблемы с согласованностью данных (что усложняет обеспечение их целостности и синхронизации) и мониторингом, а внесение изменений в несколько сервисов одновременно становится непростой задачей, когда сервисы разрабатываются и поддерживаются разными командами.

Можно отметить следующие важные моменты, которые требуется обязательно учитывать для работоспособности микросервисной архитектуры:

- 1) Необходимость уделять особое внимание управлению транзакциями, поскольку

классические механизмы работы с ними не подходят для микросервисной архитектуры. Выходы из ситуации: использование подходов, в основе которых лежит т.н. принцип конечной согласованности [1, с. 400] либо последовательность локальных транзакций типа Saga.

2) Обеспечение централизованной аутентификации и авторизации. Каждый микросервис должен обеспечивать проверку прав доступа, что усложняет архитектуру всей системы безопасности.

3) Неизбежность повышенных требований к тестированию, поскольку распределённая система, коей является микросервисная архитектура, требует создания сложных стендов, эмуляции сбоев, проверки взаимодействия между сервисами и корректности их работы при различных сценариях отказа.

4) Уровень зрелости управления ИТ-инфраструктурой должен быть достаточно высоким, в соответствии с принципами ITSM [4, с. 97], что обеспечит необходимый контроль качества и соответствие бизнес-требованиям. Данный фактор также важен и для процесса разработки и модификации микросервисных приложений: необходимы кросс-функциональные группы разработчиков для быстрого внесения изменений и согласованной работы.

5) Необходимость стандартизации, что гарантирует совместимость и упростит взаимодействие между сервисами. В распределённой среде с разными инструментами и форматами данных сложнее определить источник проблемы и устранить ее. Отсутствие единообразия в форматах данных, протоколах взаимодействия и инструментах разработки усложняет отладку, тестирование и поддержку системы, а также может привести к несовместимости между сервисами и увеличению затрат на разработку, поддержку и обучение специалистов. Например, если один сервис ожидает данные в формате JSON, а другой отправляет их в формате XML, это может привести к ошибкам и сбоям в работе системы. Однако стандартизация должна быть гибкой и не препятствовать независимости и разнообразию технологий.

Закономерно возникает вопрос: когда стоит отдать предпочтение микросервисной архитектуре, а когда она не нужна? Согласно мнениям специалистов [14, с. 112; 16, с. 14], микросервисы наиболее эффективны для крупных, быстрорастущих ИТ-проектов с высокими требованиями к масштабируемости, отказоустойчивости и гибкости. Они хорошо подойдут для распределённых команд разработчиков и компаний, в которых разные группы работают над разными частями масштабной и сложной системы. Однако для небольших и средних проектов использование микросервисов может себя не оправдать: издержки на инфраструктуру, автоматизацию и интеграцию процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения, а также организацию межсервисного взаимодействия зачастую не компенсируются преимуществами архитектуры. Поэтому многие компании начинают с т.н. монолитного приложения [9, с. 204] и уже по мере роста проекта переходят к микросервисам. Отметим и такую особенность, как риск «распределенного монолита»: когда микросервисы слишком тесно связаны между собой зависимостями и требованиями, то они могут превратиться в своего рода «распределенный монолит», что нивелирует многие преимущества микросервисной архитектуры.

Развитие микросервисного подхода к организации ИТ-архитектуры имеет следующие перспективные направления. Во-первых, прогнозируется рост интереса к т.н. serverless-решениям [6, с. 208], в рамках которых вычислительные ресурсы предоставляются без аренды либо покупки серверов и другого оборудования. При этом разработчик совместно с заказчиком ставят задачу и прописывают основную логику работы будущего приложения, а за запуск логики, планирование нагрузки, мониторинг, масштабирование и дальнейшую поддержку среды запуска отвечает поставщик облачных услуг. Во-вторых, постоянно расширяется список инструментов для оркестрации компьютерных систем (таких, как, например, Kubernetes, ставшей общепринятым стандартом для развёртывания и управления микросервисами), т.е. автоматизированного управления ими, координации и контроля входящих в их

состав приложений и служб. Оркестрация упрощает развертывание, управление конфигурацией, масштабирование, мониторинг и другие процессы в ИТ-инфраструктуре, обеспечивая слаженную работу различных компонентов системы, выполняя задачи в определенной последовательности и управляет взаимодействием между ними. Третьим направлением является интеграция с системами искусственного интеллекта и аналитикой. Хотя есть мнения, что применение микросервисов для построения моделей машинного обучения на сложных источниках данных (например, описывающих поведение пользователей) пока затруднительно [13, с. 1010]. В то же время, использование благодаря микросервисных технологий позволяет выделять отдельные модули для обработки данных, обучения моделей и аналитики в реальном времени без влияния на работу всей ИС организации. Наконец, заслуживает внимания развивающаяся mesh-архитектура (реализована в системах управления взаимодействием между микросервисами – Istio, Linkerd и т. п.), обеспечивающая упрощенное управление трафиком, улучшенную защиту данных, баланс нагрузки, шифрование трафика и сбор телеметрии без необходимости дорабатывать каждый сервис. Можно утверждать, что преимущества использования микросервисов во многих случаях позволят отказаться от ручного управления инфраструктурой и платить только за фактическое использование ресурсов. При этом технологии создания и контроля совместной работы микросервисов постоянно совершенствуются, что делает данный вид архитектуры все более популярным.

Заключение.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Как показало исследование, сильными сторонами микросервисной архитектуры являются широкие возможности в плане достижения технологического разнообразия, гибкость, масштабируемость и отказоустойчивость. В качестве ключевых проблем при внедрении можно назвать: дополнительные усилия для обеспечения согласованности передаваемых данных, некоторые сложности развертывания и тестирования, риски безопасности, а также необходимость внесения организационных изменений (например, переход от вертикальных подразделений к кросс-функциональным командам разработки и поддержки). Можно дать следующую рекомендацию перед принятием решения об использовании данного архитектурного подхода: необходим тщательный учет всех особенностей конкретного ИТ-проекта, в том числе – его целей, ресурсов, организационных и технических требований, а также перспектив масштабирования ИС. Скажем, если предполагается автоматизированное решение небольшого числа рутинных задач в рамках существующей системы, то т.н. фрагментарная автоматизация иногда является более подходящим и легче реализуемым вариантом. Не стоит внедрять микросервисы без веских на то оснований, особенно, на ранних стадиях развития приложений.

В целом, несмотря на упомянутые сложности, рост интереса к использованию микросервисов и расширение областей их применения за пределы веб-приложений являются закономерными. Они связаны с развитием таких направлений в ИТ, как облачные вычисления и искусственный интеллект, с усложнением прикладных задач в области анализа больших объемов данных в реальном времени и прогнозирования, а также с увеличением разнообразия вариантов построения ИТ-инфраструктуры компаний. Дальнейшее исследование в рамках затронутой темы может быть связано с анализом вопросов обеспечения безопасности и стандартизации, а также с изучением возможностей совместного взаимодействия микросервисов в рамках сложных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айтходжаева Е., Ким Э. Стандартизация информационной безопасности облачных сервисов // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2024. № 2 (131). С. 393-403.

2. Безпятый М.В. Автоматизация и оптимизация процессов разработки и развертывания в Devops: применение современных методов и инструментов // Инновации и инвестиции. 2023. № 7. С. 458-464.
3. Дьяченко Н.И., Забродин А.В. Автоматическая генерация пайплайнов CI/CD на основе мета-данных проекта: новый подход к ускорению разработки программного обеспечения // Интеллектуальные технологии на транспорте. 2025. № 1 (41). С. 74-82.
4. Зенков Н.А., Сазанова Л.А. Расширения для браузеров: эволюция, особенности и проблемные моменты // VI-технологии и корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-процессов цифровой экономики. Материалы XII Международной научно-практической очно-заочной конференции. Екатеринбург, 2025. С. 96-101.
5. Зыкова А.В., Денисов Д.Ю. Развитие концепции процессного управления // Проблемы экономики и юридической практики. 2024. Т. 20. № 5. С. 279-283.
6. Карпович М.Н. Безопасность Serverless приложений // Импортозамещение, научно-техническая и экономическая безопасность. Сборник статей V Международной научно-технической конференции. В 3-х томах. Минск, 2022. С. 208-211.
7. Комилийн Ф.С., Рахимов М.Ф. Микросервисная архитектура: от монолита к гибким распределенным системам // Доклады Национальной академии наук Таджикистана. 2023. Т. 66. № 11-12. С. 659-667.
8. Моисеев А.Ю., Панарин Я.А., Белов В.В. Протоколы передачи данных: от Ethernet до SDM // Научный аспект. 2024. Т. 15. № 5. С. 1976-1984.
9. Сейдаметов С.В., Сейдаметова З.С., Кадырова Э.А. Миграция от монолитов к микросервисам и их интеграция в облачные системы // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2024. № 2 (84). С. 204-209.
10. Соколов А.М., Мухтаров А.А. Разработка программного комплекса для потоковых вычислений с использованием технологии контейнеризации Docker // Управление большими системами. сборник научных трудов XIX Всероссийской школы-конференции молодых ученых. Воронеж, 2023. С. 581-587.
11. Торгашин А.А. К вопросу о повышении надежности программного обеспечения за счет применения методов избыточности // Информатика. Экономика. Управление. 2024. Т. 3. № 2. С. 201-211.
12. Хорсдал К., Микросервисы на платформе .NET. СПб.: Питер, 2018. 352 с.
13. Darwesh G., Hammoud J., Vorobeva A.A. Enhancing Kubernetes security with machine learning: a proactive approach to anomaly detection // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. 2024. Vol. 24. No. 6. pp. 1007-1015.
14. Research trends and recommendations for future microservices research / Z. Stojanov [et al.] // Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS. 2024. Vol. 36. No. 1. pp. 105-130.
15. Tiumentsev D. A comparative study of resource management approaches in Kubernetes and Docker swarm: efficiency and scalability // Bulletin of Science and Practice. 2024. Vol. 10. No. 11. pp. 140-145.
16. Zholmyrza B.N., Smayl A.M. City traffic simulation on microservices // Bulletin of Shakarim University. Technical Sciences. 2024. No. 1 (13). pp. 11-15.

Поступила в редакцию: 18.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Зенков Н.А., Сазанова Л.А., 2025.